

TÍTULO: INOVAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR ATRAVÉS DO PODCAST “FALA FONOCAST”.

DOI: 10.5281/zenodo.17835342

AUTORES: NAJLA CRISTINA DE SOUSA FIGUEIREDO MATOS, JHONNILDO ARAÚJO AZEVEDO, ANA LÍVIA SOUSA PINTO, FABIANE ALVES DE MENDONÇA CAMELO, GIOVANNA MORAIS LIMA, KARLLA DA CONCEIÇÃO BEZERRA BRITO VERAS, EDINE DIAS PIMENTEL GOMES.

INTRODUÇÃO: NO CONTEXTO ATUAL, É PRATICAMENTE IMPOSSÍVEL NÃO ESTAR CONECTADO POR MEIO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC’S). ENTRE ESSAS, DESTACA-SE O PODCAST, MÍDIA DIGITAL QUE POSSIBILITA GRAVAÇÕES DE LOCUÇÕES E SE APRESENTA COMO RECURSO VERSÁTIL E DINÂMICO PARA COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES E BUSCA DE CONHECIMENTO. **OBJETIVO:** ANALISAR O USO DE UM PODCAST NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DE ACADÊMICOS DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA – UNINTA. **MÉTODOS:** PESQUISA-INTERVENÇÃO, DESCRITIVA COM ABORDAGEM QUALITATIVA, REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO. O “FALA FONOCAST” FUNCIONA COMO PROJETO DE EXTENSÃO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA, E É TRANSMITIDO AO VIVO PELA RÁDIO UNIVERSITÁRIA. PARTICIPARAM 19 ACADÊMICOS DE GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA. O ESTUDO OCORREU ENTRE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024, APROVADO PELO COMITÊ DE ÉTICA DO UNINTA (PARECER Nº 7.650.811). **RESULTADOS:** OBSERVOU-SE QUE 100% DOS PARTICIPANTES (19 ACADÊMICOS) CONSIDERARAM A PARTICIPAÇÃO NO PODCAST COMO PRODUTIVA E EFICAZ NA FORMAÇÃO ACADÊMICA. ALÉM DISSO, 94,7% (18 PARTICIPANTES) AFIRMARAM JÁ TER APLICADO CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS NOS EPISÓDIOS AO LONGO DE SUA FORMAÇÃO, EVIDENCIANDO O POTENCIAL POSITIVO DESSA FERRAMENTA NO ENSINO-APRENDIZAGEM. VERIFICOU-SE AINDA QUE A EXPERIÊNCIA ESTIMULOU O INTERESSE POR ÁREAS DIVERSAS DA FONOAUDIOLOGIA, COM MENÇÕES A PRÁTICAS, INTERVENÇÕES, PESQUISAS E ABORDAGENS TERAPÊUTICAS DISCUTIDAS NOS PROGRAMAS, FAVORECENDO INTEGRAÇÃO TEORIA-PRÁTICA E AMPLIAÇÃO DO REPERTÓRIO ACADÊMICO. **CONCLUSÃO:** O USO DO PODCAST “FALA FONOCAST” PARA AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS FONOAUDIOLÓGICOS MOSTROU-SE UMA FERRAMENTA AMPLA E EFICAZ NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM, POR ASSOCIAR CRIATIVIDADE, TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO. AO FACILITAR A RETENÇÃO DE CONTEÚDOS CIENTÍFICOS, AMPLIA AS POSSIBILIDADES DE ABORDAGEM NA FORMAÇÃO ACADÊMICA, REFORÇANDO A IMPORTÂNCIA DE METODOLOGIAS INOVADORAS NO ENSINO SUPERIOR.

PALAVRAS-CHAVE: FONOAUDIOLOGIA, ENSINO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO